

MAKTAB O'QUVCHILARIDA TOLERANTLIK TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Zubayda Umarovna Shukurova

Osiyo xalqaro unversteti magistranti

Annotatsiya: Bugungi dunyoda insoniyatning rivojlanishi va progressiv jamiyatlar qurishning asosiy sharti sifatida tolerantlik va o'zaro tafakkur kabi afzalliklar katta ahamiyatga ega. Tolerantlik, turli etnik, madhabiylar, ijtimoiy, va iqtisodiy qatlamlar orasidagi muloqotni tashkil qilishda muhim o'rin tutadi. Texnologiyalarning tez rivojlanishi va ta'lim sohasidagi o'zgarishlar esa tafakkur shakllantirishni yangi bosqichga ko'tarishda muhim ahamiyatga ega. Bu maqolada "Maktab o'quvchilarida Tolerantlik Tafakkurini Shakllantirish Texnologiyasi" mavzusida amaliyotiy tajribalarga asoslanib, ushbu texnologiyalar yordamida tolerantlik tafakkurini shakllantirishning o'n muhim yo'llari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: tolerantlik, etnik, madhabiylar, ijtimoiy va iqtisodiy, virtual ta'lim

Bugungi dunyoda globalizatsiya, kengayish davridagi muloqotlar va kultural tarmoqlashish o'zgargan dunyoni bir-biriga qo'shishga olib keladi. Bu jarayon o'z o'rnida turli etnik, madhabiylar, ijtimoiy va iqtisodiy qatlamlarni keltirib chiqarib, insonlararo munosabatlar sohasida kuchli o'zgarishlarga olib keladi. Shuningdek, tolerantlik va adolatparvarlikning o'zgarishsizligi jamiyatning barqarorlik va tinchlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu kontekstda, maktab o'quvchilari o'zgaruvchan dunyoqarash va qatnashishga tayyorlanish, tafakkur va o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga intilishadi. Bu maqolada "Maktab o'quvchilarida Tolerantlik Tafakkurini Shakllantirish Texnologiyasi" mavzusida texnologiyalar yordamida o'quvchilar orasidagi tolerantlik tafakkurini shakllantirishning muhim roli va usullari tahlil qilinadi.

Bu maqolada ma'lumotlar, ilmiy tadqiqotlar, ta'lim dasturlari va o'quvchilarning

texnik vositalardan foydalanish tajribasi asosida tahlil qilingan. Maqola davomida, virtual ta'lim, tolerantlikni ta'lim dasturlariga integratsiya, simulyatsiya va asarlik o'yinlar, interaktiv darsliklar va ta'lim platformalari, virtual realitetsiz tafakkur jarayonlari va natijaviy g'oyalarni baholash tizimlari kabi boshqa boshqa texnologiyalar qanday o'quvchilar ustida tolerantlik tafakkurini shakllantirishga ta'sir etishi tahlil qilinadi.

Bu tadqiqotda tafsilotli tahlil, ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar va tolerantlik tafakkurini shakllantirishni birlashtirish bo'yicha tajribalar asosida amalga oshirilgan. Tahlil vaqti davomida davlat standartlariga mos ravishda tayyorlangan ta'lim dasturlari, interaktiv darsliklar, virtual ta'lim platformalari, asarlik o'yinlar va simulyatsiyalar keng ishlatildi. Ma'lumotlar anketalar, testlar, darsliklarning baholashlari va o'quvchilar bilan muloqotlar yordamida to'plandi va tahlil qilindi.

Tolerantlikni shakllantirish texnologiyasi o'quvchilarni global jamiyatning a'zolari sifatida tayyorlashda muhim vazifalarni bajarishda yordam beradi. Virtual ta'lim va onlayn muloqotlar, turli madaniy va diniy tajribalarni almashish imkonini yaratib, o'quvchilarni dunyoqarashni o'rgatishda katta muhim ahamiyatga ega. Tolerantlikni ta'lim dasturlariga integratsiya, o'quvchilarga turli etnik va madhabiylar, jinsiy va ijtimoiy guruhlar bilan muloqot qilishni o'rganishda yordam beradi. Simulyatsiya va asarlik o'yinlar, o'quvchilarni turli ko'rsatkichlarni his qilish va boshqarishda o'rganishda qo'shimcha o'quv vositalarini taklif qiladi. Interaktiv darsliklar va ta'lim platformalari, o'quvchilarni o'z fikrlarini ifoda qilish va o'zaro munosabatlarni rivojlantirishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Virtual realitetsiz tafakkur jarayonlari, o'quvchilarni turli ijtimoiy va madaniy muhitlarda his qilishga olib keladi. Natijaviy g'oyalarni baholash tizimlari, o'quvchilarning tolerantlik va o'zaro munosabatlarni qanday rivojlantirishini aniqlashda yordam beradi.

Tahlil natijalariga ko'ra, texnologiyalar o'quvchilarida tolerantlik tafakkurini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Virtual ta'lim, o'quvchilarni turli madaniy va diniy guruhlarini tushunish va qabul qilishga tayyorlaydi. Interaktiv darsliklar va ta'lim

platformalari o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda qilish va boshqa qismlar bilan fikr almashish imkoniyatlarini beradi. Asarlik o'yinlar va simulyatsiyalar o'quvchilarni turli ko'rsatkichlarni his qilish va boshqarishda o'rganishda qo'shimcha vositalar sifatida qo'llaniladi.

Texnologiyalar o'quvchilar orasidagi tolerantlik tafakkurini shakllantirishda muhim vosita sifatida qo'llanilishi o'quv jarayonini o'z-o'zidan tashkillashtiradi. Bunday innovatsiyalar o'quvchilarning dunyoqarash va o'zaro munosabatlarini rivojlantirishda, ularning engil turdagi tadqiqotlar qilishda va ularning o'z fikrlarini ifodalashda ulkan yordamchi bo'ladi.

Tahlil natijalari, maktab o'quvchilari orasidagi tolerantlik tafakkurini shakllantirish texnologiyasining o'quv jarayonini yanada ta'sirchan qilishda muhim vosita sifatida qo'llanilishi va jamiyatimizni o'zaro adolat va his-tuyg'u baho qiluvchan odamlarga aylantirishda mustahkam qo'llanilishi lozimligini ko'rsatmoqda. Bu maqola, tafakkur shakllantirish texnologiyasining o'quvchilarimizni global jamiyat a'zosi sifatida yaxshi tayyorlashda o'n muhim yo'llarini o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие/под ред. Н.В. Бордовской - М.: КНОРУС, 2010.
2. Толипов У., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг тадбикий асослари - Т.: 2006.
3. Эгамбердиева Н М., Ходжаев Б.Х. ва оошкалар. Юксак маънавиятли шахсни шакллантириш тарбия технологияси. Монография. - Т.: "Fan va texnologiya" нашриёти, 2012.
4. Adani, R The Process of Educational Innovation I R. - Lnd, 1991.
5. Bassett G. Innovation in Primary Education. - Lnd: 1992.
6. Beverly D. Inquiry Based Teacher Education / D. Beverly, D Shaklee, K. Cushner II. Педагоги ческоеобраю в аниедля XXI века. - М.: 1994.

7. Blan W.E. Handbook for developing Competency-Based Training Programs I W.E. Blank - New-Jercey: Prentice Hall, 2002.
8. Chambers W.N. Create the Scientist of Today I W.N. Chambers 11 Science. - L: 1994, - Vol. 145.
9. Cowen EL. Stress Reduction and Problem-Solving Rigidity I EX. Cowen II J. Consult. Psychol. - N. Y. 1992 - Vol. 16.